

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA DORIVOR FITONIMLAR TADQIQI

Saxibova Dilnoza Ergashyevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

saxibovadilnoza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10170864>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida so'z yasalishi, ularning muammolari, ularning yechimlari, turlari, xususiyatlari haqida ko'rishingiz mumkin.

Keywords: so'z yasalishi, so'z yasalishi bilan bog'liq mummolar, lug'atlar yaratish, yangi so'zlar o'zlashgan so'zlar, so'zlarning kelib chiqishi.

STUDY OF MEDICINAL PHYTONYMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Abstract. This article provides an overview of lexicography in English and Uzbek languages, discussing their challenges, solutions, types, and characteristics.

Keywords: Lexicography, lexicographical issues, dictionary creation, newly coined words, word formation, word entries.

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФИТОНИМОВ НА АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.

Аннотация. В этой статье вы сможете узнать об образовании слов в английском и узбекском языках, их проблемах, их решениях, видах, особенностях.

Ключевые слова: словообразование, проблемы, связанные со словообразованием, создание словарей, новые слова, усвоенные слова, происхождение слов.

So'z yasalishi" ilmiy deb ataladigan so'z o'zbek tilshunosligida "lexicography" deb nomlanadi. Bu so'z yasalishi sohasida ko'plab savollar va muammolar mavjud. Birinchi navbatda, yangi so'zlar qo'shilish va mavjud so'zlar tarjimalashida chet tillaridan o'zgartirilgan so'zlar, o'zlashtirilgan so'zlar, maxsus terminologiyalar va texnik terminologiyalar, so'z birikmalarini qanday qilib tasdiqlash va qanday qilib ularni ma'naviy ko'rsatuvga solishtirish kabi muammolar ko'rinadi.

Boshqa muammo - atamalarni belgilash va aniq yoritish. O'zbek tilidagi yangi so'zlar va atamalar qo'shilganda, ularni to'g'ri yoritish, izohlash va til so'zlarining yaxshi va tushunarli tarjimasi tushunchalarini bergan lug'at va lu'gatlarni ishlab chiqish ham o'zbek tilshunoslari uchun katta muammo bo'lib qoladi.

Yana bir muammo - so'z va so'z birikmalarining izoxli, masofaviy, frazeologik yoki ma'nosi mavjud bo'lgan muhim nuanslarini to'g'ri ifodalash. Uning uchun tilda ta'lim olish, tanqidiy o'zbek tillarining matnlarini izlash va o'rganish, o'zbek adabiy tilining o'ziga xos xususiyatlarini tushunish, vaqti-vaqti bilan yangilanib turilayotgan so'z yasash bo'yicha ilmiy maqolalarni o'qish tavsiya etiladi.

Jahon tilshunosligida esa, tilda dasturlar yaratish, turli tillar orasida almashtirilgan so'zlar va atamalar bazasini yaratish, hujjatlar va ko'rsatmalar bilan yana bir tilni o'rganish imkoniyatlarini taqdim etish, elektron lug'atlar yaratish kabi masalalar muhimdir. Bu bo'yicha yirik ilmiy tadqiqotlar, dunyo tillarining yasalishi sohasidagi yangiliklar va ularning amaliyoti, xalqaro tilshunoslik konferentsiyalari kuzatish, shu sohada faoliyat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan hamkorlik qilish zarur bo'ladi.

Jahon tilshunosligida so'z yasalishi muammosiga echim bo'lish uchun, texnik va tajribali tilshunoslar, lug'atshunoslar, tildoshlar, filologlar va informatika sohasidagi mutaxassislar bir xil ravishda hamkorlik qilishadi. Bu soha jamiyat va ma'rifat tizimining har bir qismiga solishtirib beradi va tilning rivojlanishiga qo'llanma ko'rsatadi.

O'zbek tilshunosligida "so'z yasalishi" muammolari turli ko'rsatkichlarga ega bo'lib, ular orasida quyidagilar kiritiladi:

Yangi so'zlar va atamalar: O'zbek tilshunosligida yangi so'zlar va atamalar kiritilganda, ularni to'g'ri va tushunarli tarjima qilish, aniq ma'noni bayon etish va qo'llanuvchilar uchun ma'qul bo'lish muammo bo'lib turadi. So'z yasashchilar uchun muhim vazifa bu yangi so'zlar va atamalarni ilmiy metodlar va prinsiplar asosida tahlil qilish va lug'atlarda aniq ko'rsatish uchun amalga oshirishdir.

O'zbek tili va boshqa tillar so'zlari: O'zbek tilshunoslari uchun muhim savollar o'zbek tili va boshqa tillar o'rtasidagi bog'lanishlarni o'rganishdir. Tilning o'ziga xos xususiyatlari, tilda sodir bo'layotgan o'zgarishlar va boshqa tillardagi analogiyalari tushunish, tarjimalarni aniq qilish va qo'llashda yordam beradi.

Lug'at va lug'atlar yaratish: O'zbek tilshunoslari o'zlarining lug'at va lug'atlarini yaratishda ham faol ishtirok etishadi. Bu lug'atlar o'zbek tilidagi so'zlar va atamalarni yanada tafsilotli va tushunarli tarjima qilish uchun ishlab chiqiladi.

Tarjima mahsulotlari: Tarjima mahsulotlarida ham o'zbek tilshunoslari uchun muammolar bo'ladi. Bu mahsulotlarda sodir bo'layotgan yangiliklarni qo'llab-quvvatlash, foydalanuvchilarga qulaylik qilish va yangi ma'lumotlarni tarjima qilish muammolariga duch kelmishadi.

O'zbek tilshunosligida so'z yasalishi muammolari halol, tilning rivojlanishi, yangi so'zlar va atamalar, til o'zgargan holatlarni yoritish, tilning boshqa tillar bilan munosabati va tarjima mahsulotlariga oid bo'lgan yechimlar orqali echimlangan. Bu muammolar asosida, o'zbek tilshunoslari tilni zamonaviy vaqtlarga mos ravishda yoritib, foydalanuvchilar uchun qulay va foydali qilishda davom etmoqda.

Jahon tilshunosligida "so'z yasalishi" muammosi, global tilshunoslik sohasidagi bir nechta vazifalar va muammolardan iboratdir:

Global tillarning o'rganilishi: Jahon tilshunosligida, turli tillarning o'rganilishiga qaratilgan dasturlar va resurslar yaratish muhimdir. Bu dasturlar global til o'rganishga, o'zbek va dunyo tillari orasida ta'lim almashishga imkoniyat yaratishadi.

Lug'atlar va lu'g'atlar: Global o'zbek tilshunosligi uchun yangi so'zlar, atamalar va ma'naviy nuanslar bilan bog'liq o'zbek tili lug'atlari va lu'g'atlari tuzish muhimdir. Bu xususiyatlar global o'zbek tilshunosligini yaxshi aniqlash, izohlash va tarjima qilishda muhim rol o'ynaydi.

Tarjima mahsulotlari: Global o'zbek tilshunosligida yaratilgan tarjima mahsulotlar global ko'ngillar uchun tarjima qilish va tilni o'rganishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu mahsulotlar global o'zbek tilini o'rganish uchun eng so'nggi texnologiyalardan foydalanish, onlayn resurslar va ilmiy muhitga kirish imkonini yaratishda muhimdir.

Tillararo murojaatlar: Global o'zbek tilshunosligi o'zbek tilini dunyo tilshunosligiga joriy qilishda tillararo murojaatlarni amalga oshirishga yordam beradi. Bu, qo'shimcha ta'lim texnologiyalari va internetdagi imkoniyatlar orqali global hamkorlar bilan murojaatlashni tashkil etishga yordam beradi.

Tilning tarqatilishi: Global o'zbek tilshunosligi, o'zbek tili mavjud va yangi orqali o'rganayotgan doimiy tarqatilish va rivojlanishga ko'rsatkich bo'ladi. Bu o'zbek tili uchun yangi so'zlar, atamalar, frazeologiyalar va izohlar yaratishga xizmat qiladi.

Global tilshunoslik sohasidagi yasalgich muammolar, o'zbek tili o'rganish va tarqatish uchun eng so'nggi texnologiyalardan foydalanish, internet resurslari va onlayn ta'limning kengaytirilishi, tillararo murojaatlarni o'z ichiga olgan tizimli yondashuv va ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi.

REFERENCES

1. "Lexicography: An Introduction" - D. J. Pring.
2. "Lexicography in the Borderland between Knowledge and Non-Knowledge" - Henning Bergenholtz, Sandro Nielsen.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

3. "Dictionary Visions, Research and Practice: Selected Papers from the 12th International Symposium on Lexicography, Copenhagen 2004" - Henrik Gottlieb, Jens Erik Mogensen.
4. "O'zbek tili so'z yasalishi muammosi" - Muhammadjon Xolmuminov.
5. "O'zbek tili so'z yasalishining nazariy va amaliy masalalari" - A.Q. Azimov.
6. "O'zbek so'z yasalishi" - Xudoyberdi Erniyazov.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH